

TIBBIYOT MUASSASALARI HODIMLARINING RAG'BATLANTIRISH USULLARINI ANIQLASH

Tursunov Ilhom Rabbimqo'li o'g'li, Ishonkulov Nizamjon Fayzullayevich
Bank-moliya akademiyasi, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: mr.ilhomtursunov@mail.ru, tel: (90)125-71-17

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasidagi tibbiyot muassasalarida xodimlarni rag'batlantirish usullarini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan amaliy ishlar yuzasidan fikr almashilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-maydagi PF-136-son "Tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" [Farmonining](#) ijrosi tahlili yoritilgan.

Kalit so'zlar: tibbiyot muassasasi, materiallar, joriy qiymat, moddiy rag'batlantirish, buxgalteriya hisobi.

Abstract: In this article, opinions were shared on the practical work on improving the methods of motivating employees in the medical institutions of the Republic of Uzbekistan. Also, the analysis of the implementation of the decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-136 of May 17, 2022 "On measures to strengthen financial support and incentives for employees of medical institutions" is highlighted.

Key words: medical institution, materials, current value, material incentives, accounting.

Аннотация: В данной статье поделились мнениями о практической работе по совершенствованию методов мотивации работников в медицинских учреждениях Республики Узбекистан. Также выделен анализ реализации постановления Президента Республики Узбекистан № ПП -136 от 17 мая 2022 года «О мерах по усилению материальной поддержки и стимулирования работников медицинских учреждений».

Ключевые слова: лечебное учреждение, материалы, текущая стоимость, материальное поощрение, бухгалтерский учет.

KIRISH

Mamlakatimizda bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Har bir sohada bugungi globallashuv jarayonida sifatli va raqobatbardosh tizim yaratish bo'yicha amaliy ishlar davom etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17-maydagi PF-136-son "Tibbiyot muassasalari xodimlarini moddiy qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"³⁴gi [Farmoniga](#) muvofiq, sog'liqni saqlash muassasalari xodimlarini yanada qo'llab quvvatlash bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Jamiyatda mehnat salohiyatining shakllanishi va insonning farovon turmush darajasi biolan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni bajarishda faol ishtirok etadi. Shuning uchun ham aholi sog'lig'ini saqlash va avaylash muammolarini yaqin vaqtgacha faqat

³⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 17.05.2022 yildagi PF-136-son

tibbiy-biologik va ijtomoiy fanlar o'rganib kelgan bo'lsa, hozirgi paytga kelib iqtisodiy muammo sifatida qaralmoqda va kompleks o'rganishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati tobora ortib bormoqda.

O'zbekistonda iqtisodiy islohotlarni erkinlashtirish sharoitida sog'liqni saqlash iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari qatorida barqaror rivojlantirilmoqda. Davlat sektori qatorida nodavlat sektorning rivojlanishiga keng yo'l ochilmoqda, boshqarish va moliyalashtirishning yangi tizimi joriy etilmoqda. Bu holat kelgusi tizim faoliyatini yanada takomillashtirishni taqozo etadi.

Tibbiy xodimlari ayniqsa hamshiralalar tibbiy muassasalarning asosiy ish kuchi bo'lib, ular o'z tibbiyot muassasalarining faoliyatining samaradorligini ta'minlaydilar. Shu munosabat bilan rag'batlantiruvchi imtiyozlarni o'rganish va rag'batlantirish omillarni aniqlash, hamshiralarning mehnat sharoitlarini o'rganish, shuningdek ish haqi tizimida rag'batlantirish ta'sir usullarini izlash aholiga tibbiy yordamni takomillashtirish masalalarini o'rganishda dolzarbdir[1].

Shuni ta'kidlash kerakki, bir tibbiyot muassasada faoliyat olib boradigan turli hodimlar uchun rag'batlantirish usullari ham bir xil emas. Masalan, hamshiralalar va sanitar hodimlarning rag'batlantirish usullari bir-biridan tubdan farq qiladi. Ushbu jarayon aniq standartlar va mukofotlash turi bilan farqlanadi. Ularni rag'batlantirishda ish haqi darajasi, jamoa, rahbariyatning munosabati, ishdagi fikr-mulohazalar bilan qiziqishadi. Ushbu shartlarning barchasi raqobatbardosh bo'lishi kerak, shunda xodimlar barqarorlikni his qilishadi va ular o'z ishlarini to'g'ri bajarayotganliklarini bilishadi. Yana bir narsa – bu shifokorning motivatsiyasi. U barcha kasblar orasida eng qiyinlaridan biridir. Professionallar sifatida amalga oshirilgan shifokorlar nafaqat mutaxassislar, balki tadbirkorlarning ham fazilatlariga ega bo'lgan yuqori ma'lumotli, o'zini o'zi ta'minlaydigan shaxslardir[3],[2].

Tadqiqot metodologiyasi:

Mazkur maqolada O'zbekistonda tibbiyot tashkilotlari xodimlarning rag'batlantirishni joriy etishda amalga oshirilayotgan keng – ko'lamlil amaliy ishlar tahlil qilingan. Mazkur tahlil jarayonini yanada tushunarli va aniq bo'lishi uchun maqolada chizmalar va jadvallar usulidan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar. Tibbiyotda mehnatni rag'batlantirishning asosi turli xil modifikatsiyalarda ish haqining vaqtga asoslangan tizimining kombinatsiyasi bo'lishi kerak. Tibbiy xodimning mehnatini baholash mezoni davolanishdan keyin bemorning sog'lig'i hisoblanadi. Tibbiyot xodimlarini mehnatga haq to'lash va moddiy rag'batlantirish tizimini yanada takomillashtirish maqsadida ularning mehnatiga haq to'lash miqdorlarining bajarilayotgan ishlarning murakkabligi va turiga, ko'rsatilayotgan tibbiy yordam sifatiga bog'liqligini kuchaytirish, shuningdek tibbiyot xodimlarining kasbiy darajasi va malakasini doimiy ravishda oshirish uchun rag'batlantirish zarur.

“Tibbiyot muassasalarini moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida”³⁵gi hujjat loyihasi e'lon qilindi. Nizomga [ko'ra](#),

³⁵ <https://www.lex.uz/docs/6020669>

jamg'arma daromadlarini shakllantirishda tibbiyot muassasasi uchun ajratiladigan davlat budjeti mablag'lari umumiy hajmiga nisbatan quyidagi miqdorlarda shakllantiriladi:

- tuman va shaharlar darajadagi barcha tibbiyot muassasalarida – umumiy xarajatlar 10 foizi;
- shoshilinch va tez tibbiy yordam xizmati, bolalar tibbiyot muassasalari, sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati hamda ijtimoiy kasalliklarga (sil, buyrak yetishmovchiligi, onkologik, ruhiy, narkologik, endokrin, moxov (lepra), yuqumli, jinsiy yo'l bilan yuqtiriladigan, OITS) ixtisoslashgan tibbiyot muassasalarida – umumiy xarajatlar 10 foizi;
- respublika va viloyat darajasidagi boshqa tibbiyot muassasalarida – umumiy xarajatlar 5 foizi;
- faoliyat ixtisosligi bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadlar (tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan tushgan tushumlar va ularni ishlab chiqarish bo'yicha xarajatlar o'rtasidagi ijobiy farqi);
- hisobot choragi so'nggi ish kuni oxirida xarajatlar smetasi bo'yicha tejalgan mablag'lar, kapital qo'yilmalarni moliyalashtirish uchun nazarda tutilgan mablag'lar bundan mustasno;
- tibbiyot muassasasi balansida turgan mol-mulkni ijaraga berishdan olingan mablag'lar bir qismi;
- belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldiriladigan mablag'lar;
- homiylikdan olingan mablag'lar.

Xarajatlarni amalga oshirish uchun jamg'arma mablag'lari quyidagi ikki yo'nalishga:

- 75 foizi barcha tibbiyot muassasalari tibbiyot, farmatsevtika va boshqa xodimlarni moddiy rag'batlantirishga (ishga vijdonan munosabati va ko'rsatilayotgan tibbiy yordam yuqori sifati uchun bazaviy tarif stavkasiga (oylik lavozim maoshi) oylik ustamalar belgilash, moddiy yordam va mukofotlar to'lash shaklida, ish haqidan ajratmalar bilan birgalikda);
- 25 foizi – tibbiyot muassasasi moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, modernizatsiya qilish hamda ta'mirlashga yo'naltiriladi.

Tibbiyot muassasasi xodimlariga moddiy rag'batlantirish quyidagi turlari qo'llaniladi:

- davlat tibbiyot muassasasi yuqori malakali, alohida natijaga erishgan, halol va vijdonan ishlayotgan tibbiyot hamda farmatsevtika xodimlariga oylik lavozim maoshi 100 foizigacha hamda boshqa xodimlarga 75 foizigacha oylik ustamalar;
- yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga 1 mln so'mgacha maxsus oylik ustamalar;
- oilaviy shifokor punktlari, oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda kunduzgi statsionar ish vaqtini soat 20:00 gacha uzaytirish hisobiga ikkinchi smenada ishlovchi shifokor hamda hamshiralarga lavozim maoshi 30 foizigacha oylik qo'shimcha ustamalar;
- tibbiyot muassasalari xodimlariga kasbiy va boshqa bayramlar munosabati bilan beriladigan mukofotlar, moddiy yordam pullari.

Oylik foizli ustamalar tibbiyot muassasasi shaxsiy g'azna hisobvarag'ida mavjud bo'lgan mablag'lardan quyidagi birinchi navbatda to'lanadigan to'lovlarni chegirilgan qismi hisobidan amalga oshiriladi:

- oilaviy shifokor punktlari, oilaviy poliklinikalar va ko'p tarmoqli markaziy poliklinikalarda kunduzgi statsionar ish vaqtini soat 20:00 gacha uzaytirish hisobiga ikkinchi smenada ishlovchi shifokor hamda hamshiralarga lavozim maoshi 30 foizigacha oylik qo'shimcha ustamalar;
- yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga 1 million so'mgacha maxsus oylik ustamalar;
- jamg'arma hisobidan ustamalar, rag'batlantirish, bayramlarda mukofotlar va moddiy yordam pullari uchun shaxsiy g'azna hisobvarag'ida mavjud bo'lgan mablag'lar 10 foiz qismi.

Jamg'arma mablag'larini tasarruf etish bo'yicha maxsus komissiya tegishli qarori asosida qabul qilingan tibbiyot muassasasi rahbari buyrug'iga muvofiq yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga ishga qabul qilingan kundan boshlab 1 mln so'mgacha maxsus oylik ustamalar belgilanadi.

Maxsus oylik ustamalar yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlarga birinchi uch yillik mehnat faoliyati uchun belgilanadi. Bunda yangi ish boshlagan salohiyatli yosh shifokorlar uchun har oyda: birinchi yil uchun – 1 million so'mdan; ikkinchi yil uchun – 750 ming so'mdan; uchinchi yili uchun – 500 ming so'mdan belgilanadi.

Usullar. Yuqorida aytilganlarni hisobga olgan holda, tibbiyot hodimlarini qanday rag'batlantirish mumkinligini va qanday rag'batlantirilsa, ko'proq mehnat unumdorligiga erishish mumkinligini so'rovnoma asosida aniqladik. So'rovnomada 100 nafar hamshiralalar qatnashdi. So'rovnomada asosan tibbiyot hamshiralari qanday rag'batlantirish usullari ko'roq samara berishini aniqlandi.

Biz olgan ma'lumotlar rag'batlantirish muhitni quyidagicha tavsiflashga imkon beradi: xodimlar uchun yuqori va barqaror daromad, yaxshi sharoitlarda ishlash qobiliyati, rahbariyat va hamkasblar tomonidan ularning xizmatlari, yutuqlari va muvaffaqiyatlarini tan olish zarurati muhim va qimmatlidir. Rag'batlantirish samarasiz deb hisoblanadigan omillar orasida xodimlar ijtimoiy foydali ishlarga, kichik hamkasblar doirasi bilan uzoq muddatli munosabatlarni saqlash va shakllantirishga, shuningdek hokimiyatga bo'lgan ehtiyoj, ishni aniq tuzish, ijodiy nostandart yondashuvni namoyish etish zarurligini ta'kidladilar.

Natijalar. So'rovnomada ishtirok etgan hamshiralarning 50 nafari xususiy tibbiyot muassasalarida va 50 nafari davlat tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritadilar. Shifokorlar ishida ularning malakasini oshirish katta ahamiyatga ega. Tibbiyotda oliy ma'lumotga ega bo'lish etarli emas, bilim har doim yangilanishi kerak. Bu ma'lum qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki endi malaka oshirish jarayonidagi bilimlardan so'rovnomada ishtirok etgan 20 % hamshiralalar qoniqmasliklarini bildirganlar. 30% hamshiralalar yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish uchun o'z yonlaridan pul sarflagan holda malaka oshirishlarini bildirganlar. Bu, ayniqsa, mintaqalardagi va chekka hududdagi hamshiralalar uchun juda og'ir. So'rovnomada ishtirok etgan hamshiralarning 70%i o'zlariga yaratilgan ish sharoitidan xursand (ularning aksariyati xususiy tibbiyot muassasalarida faoliyat yuritadilar), 30%i esa yaratib berilgan sharoitdan qoniqmasliklarini aytganlar. Hamshiralarning 65%i moddiy rag'batlantirish ularni faoliyatlarini unumini o'stirishi, 20%i nomoddiy rag'batlantirish ularning ish samarasiga o'z ta'sirini o'tkazishini aytishgan. Faqatgina 15%gina xodimlarga o'z ishlari va rag'batlantirish usullaridan qoniqayotganliklarini bildirishgan.

So'rovnomada ishtirok etgan 15% hamshiralar turli sayohatlar orqali tashkillashtirilgan rag'batlantirish usullari, 25% turli mukofot pullari ko'rinishidagi, 25%i mavqe pog'onasida o'sish tariqasidagi rag'batlantirish va 10% I ish sharoitlarini yaxshilash ularga rag'batlantirish tariqasida ta'sir o'tkazishini ta'kidlashgan.

Xulosa. So'rovnoma asosida shuni aniqlandiki, aksariyat hamshiralar moddiy ragbatlantirish usullarini afzal ko'rganlar (65%), 70% hamshiralar ularga yaratilgan sharoitlardan qoniqishlarini bildirganlar. Hamshiralar orasida kamchilik bo'lsa ham o'z ustida ishlashni hohlovchilar va bunga sharoit yaratib berishni o'zlari uchun qo'shimcha rag'batlantirish sifatida korishliklarini aytib o'tganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

19. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 17.05.2022 yildagi PF-136-son
20. <https://www.lex.uz/docs/6020669>
21. Масляков В.В., Левина В.А., Кузнецова Э.В., Лункова О.А. Мотивация в среде медицинских сестер. – Фундаментальные исследования. 2012. - №3 – С. 352-357.
22. Загороднова Г.А. Характеристика удовлетворенности трудом и производственная мотивация медицинских сестер / Г.А. Загороднова, Ю.И. Павлов // Главная медицинская сестра. - 2008. - № 3. - 70 с.
23. Вайнштейн Л. А. Психология управления и основы лидерства: учебное пособие / Л. А. Вайнштейн - Минск: ГИУСТ БГУ, 2008. - 279 с.